

APRIL 23-24

2024

O'zbekiston Respublikasi
oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi

Chirchiq davlat pedagogika
universiteti

**Zamonaviy filologiya va
lingvodidaktikaning dolzarb
masalalari**

***Current Issues of Modern Philology and
Linguodidactics***

***Aktuelle Fragen der modernen
Philologie und Linguodidaktik***

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

International Scientific and Practical Conference

Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
scholar

**CHIRCHIQ DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**CHIRCHIK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY**

**STAATLICHE PÄDAGOGISCHE
UNIVERSITÄT CHIRCHIK**

www.cspu.uz

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**«ZAMONAVIY FILOLOGIYA VA LINGVODIDAKTIKANING
DOLZARB MASALALARI»
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI
(Chirchiq sh., 2024 yil 23-24 aprel)**

**MATERIALIEN
der internationalen wissenschaftlichen Konferenz
„AKTUELLE FRAGEN DER MODERNEN PHILOLOGIE UND
LINGUODIDAKTIK“
(Chirchik, den 23-24 April 2024)**

БАДИЙ МАТНЛАРДА ИНТЕРТЕКСТУАЛЛИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИГА ОИД

Садоқат Тошпўлатовна Қўчқорова

Самарқанд давлат чет тиллар институти докторанти

E-mail: sadokatkuchkorova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада бадий матн таърифи, бадий матнга хос категориялар, бадий матнларда интертекстуаллик ва интертекстуал воситаларнинг бадий матнлардаги вазибалари хусусида сўз боради.

Kalit soʻzlar: badiiy matn, badiiy matn kategoriyalari, yaxlitlik, bogʻlanganlik, intertekstuallik, intertextual vositalar

ABSTRACT

This article is about the definition of literary text, categories specific to literary text, intertextuality in literary texts and the functions of intertextual means in literary texts.

Keywords: literary text, categories of literary text, integrity, coherence, intertextuality, intertextual means

Badiiy matn hissiy-badiiy ekspressivligi, adabiy uslub va stilistik figuralardan foydalanish, obraz va muhit yaratish, oʻquvchida estetik zavq uygʻotish maqsadi bilan boshqa matnlardan farq qiladi. Badiiy matnlarda koʻpincha voqelikning metaforik tasviri va qahramonlarning ichki dunyosiga eʼtibor qaratiladi. Badiiy matn badiiy asar mazmunini ifodalagan, funktsional jihatdan tugallangan, tilning tasvir imkoniyatlari asosida shakllangan, oʻzida turli uslub koʻrinishlarini muallifning badiiy niyatiga koʻra erkin jamlay oladigan, tinglovchi yoki oʻquvchiga estetik zavq berish, taʼsir etish xususiyatiga ega boʻlgan gʻoyat murakkab butunlik hisoblanadi [1; 88]. Badiiy matnga muallif obrazi, badiiy xronotop, informativlik, podtekst, modallik va boshqalar xosdir. Muallif obrazi badiiy asarlarda yetakchi kategoriya sanaladi. Badiiy asar kontinuumi odatda hodisalarga oid voqeiy izchillikning buzilishiga asoslanadi [2; 760].

Badiiy matnlarga matnni shakllantiruvchi birlamchi kategoriyalar bilan bir qatorda uning oʻzigagina xos boʻlgan kategoriyalar mavjud, chunki badiiy matnda til estetik vazifasining salmogʻi katta boʻladi, u oliy darajadagi estetiklik sifatida birinchi planda turadi, estetik taʼsir quroliga aylanadi [1].

Tadqiqotlarda badiiy matnlarga xos 14 ta kategoriya sanab o‘tiladi: yaxlitlik, bog‘liqlik, tugallanganlik, mutlaq antropotsentrizm, ijtimoiylik, dialogizm, mufassallik va izchillik, statiklik va dinamizm, keskinlik (napryajennostʹ), estetiklik, obrazlilik, bir necha talqinga ega bo‘lishlik (interpretiruyemostʹ). Shu bilan birga, yaxlitlik va bog‘liqlik kategoriyalari tegishli kategoriyalarni o‘ziga ergashtiruvchi hamda o‘z atrofiga guruhlovchi fundamental kategoriyalar qatoriga kiradi [3; 42].

A.F. Papina badiiy matnning beshta global kategoriyasini ajratib ko‘rsatadi: 1. Kommunikativ akt ishtirokchilari. 2. Hodisalar, jarayonlar, faktlar. 3. Vaqt (ob'ektiv, siklik, sub'ektiv, psixologik xususiyatli badiiy real vaqt; astral, infernal, fantastik, ertaklar olamiga xos vaqtni ichiga oluvchi badiiy noreal vaqt - va b.). 4. Ob'ektlar makoni va joylashuvi. 5. Baholash kategoriyasi (aksiologik: sifat va miqdoriy; ratsional, utilitar, normativ, teologik; mantiqiy; epistemik, deontik [4]. Badiiy diskursda interekstuallikning uchta funktsiyasi namoyon bo‘ladi: mazmuni kodlashning noan'anaviy vositalaridan foydalanish orqali ma'no hosil qilish funktsiyasi, matnni tarkibiy-semantik tashkil etish funktsiyasi, shuningdek, personajni tavsiflash funktsiyasi [5].

O‘zbek badiiy matni lingvopoetikasini o‘rgangan M.Yo‘ldoshev badiiy matnda intertekstuallikning namoyon bo‘lish holatlarini mufassal yoritishga harakat qilgan. Uning fikricha, asosiy matnga olib kiriladigan o‘zga matn yoki uning muayyan unsuri yozuvchi niyatiga ko‘ra asosiy matn strukturasi turli qismlaridan joy olishi mumkin [1]. M.Yo‘ldoshev intertekstuallik badiiy matnning muhim uzvi hisoblangan sarlavha pozitsiyasida xam o‘zga matn unsuri qo‘llanishi mumkinligi haqida gapiradi, masalan, O.Yoqubov “Er boshiga ish tushsa” asari sarlavhasida o‘zbek xalq maqoli (Ot boshiga ish tushsa, suvliq bilan suv ichar, er boshiga ish tushsa, etik bilan suv kechar)ning bir qismi intertekstual unsur sifatida qo‘llanilgan. Bundan tashqari, o‘zbek badiiy matnida allyuziya, ya'ni tarixiy voqealar, mashhur asarlar, diniy, mifologik rivoyatlar va shu kabilarga ishora kiladigan matnlar, xilma-xil matnlardan olingan parcha shaklidagi epigraflar, afsona, maqol, ertak va uning qismlari, hadislar, qo‘shiq va she'r parchalari (o‘zgartirilgan va o‘zgartirilmagan shaklda) va adabiy.

Rus tilshunosi Fateyeva badiiy matnga xos eng ko‘p uchraydigan intertekstual vositalarni quyidagicha tasniflaydi: 1. Allyuziya; 2. Reminissensiya; 3. Epigraf ; 4. Sarlavha ; 5. Havola(sitata) ; 6. Aforizmlar va 7. Maqol, matallar [6]

Shu bilan birga, badiiy matndagi intertekstual birliklar turli funktsiyalarni bajarishi mumkin [5]:

1. *Ekspressiv funktsiya*: matnlararo havolalar yordamida muallif o‘zining madaniy va semiotik yo‘nalishi va maqsadini ifodalaydi.

2. *Apellyativ funktsiya*: muallif va adresat o'rtasida muallifning niyatiga ishora qiluvchi "o'ziniki /o'zga" munosabati o'rnatiladi.

3. Intertekstual aloqalar matn muallifi iqtiboslarni fahmlash, o'zi kutmagan matnlararo munosabatlarni aniqlash zarurati tug'ilganda *poetik funktsiyani* bajaradi, bu "nazorat qilinmagan subtekst", "ongsizlik darajasidagi intertekstuallik" deb baholanadi.

4. *Yo'naltiruvchi funktsiya* manba matn mazmuniga oid ma'lumotni boshqa muallifga xos stilistik xususiyatlarni saqlagan holda uning nima haqida gapirganini eslatib o'tish orqali amalga oshiriladi.

5. *Metamatn funktsiyasi* havola orqali amalga oshiriladi, u o'quvchiga matnni chuqurroq tushunish uchun matn mutolaasini davom ettirish yoki manba matnga murojaat qilish uchun signal bo'lib xizmat qiladi.

Yuqorilarga qo'shimcha ravishda intertekstual vositalarga berilgan ta'rif va xususiyatlarga tayanib quyida biz ularning badiiy matnda bajaruvchi asosiy funktsiyalarni tasniflashga harakat qildik:

Kommunikativ-informativ funktsiya: intertekstual vositalar orqali adresant o'zi foydalangan matn va uning muallifi, boshqa madaniy kontekstlar bilan chuqurroq muloqotni amalga oshiradi, bir vaqtning o'zida adresatga o'z asari mazmunini boyitgan holda taqdim etadi.

Identifikatsiya funktsiyasi: intertekstual unsurlardan foydalanish adresatda "o'zga matn" rolini o'ynayotgan asarning janri, uslubi va davrini aniqlashga yordam beradi, shuningdek, ma'lum davrda mavjud bo'lgan madaniy va adabiy an'analar haqida ma'lumot beradi.

Estetik funktsiya: intertekstual vositalardan o'z o'rnida foydalanish asar mazmuni boyitilishini ta'minlaydi, asar tilini jozibali qiladi, natijada adresat qiziqishining, asardan olinadigan estetik zavqning ortishiga olib keladi.

Kognitiv-pragmatik funktsiya: intertekstual elementlardan foydalanish adresatda boshqa matnlardan anglashilgan avvalgi bilim va tasavvurlari asosida matndan yangi ma'no olinishiga, turlicha talqin qilinishiga olib keladi.

Refleksiv (reflexion) funktsiya: intertekstual vositalar adresantga o'z asari orqali adabiyot, madaniyat yoki boshqa matnlar haqidagi fikrlarini ifoda etishga yordam beradi.

Emotsional-ekspressiv funktsiya: intertekstual elementlar adresantning asarlar yoki madaniy hodisalarga munosabatini ifodalaydi, shuningdek, adresatda ma'lum hissiy reaksiyalar va assotsiatsiyalarni uyg'otadi.

Badiiy matn til vositalari va adabiy uslublardan foydalangan holda o'quvchida estetik idrokni uyg'otish maqsadida yaratilgan asardir. Badiiy matn o'quvchiga

emotsional-ekspressiv ta'sir ko'rsatishi bilan boshqa tur matnlaridan ajralib turadi. Matndagi intertekstual vositalar turli funktsiyalarga ega bo'ladi va emotsionallikni oirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: “Fan” nashriyoti, 2008. – 160 b. Жаббарова Ф.У. Категории текста// Вестник Башкирского университета. 2011. Т. 16. №3. С. 759-762.
2. Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста. М.: Флинта; Наука, 2008. – 496 с.
3. Папина, А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории/ А.Ф. Папина. – М.: Едиториал УРСС, 2002.
4. Кремнева А.В. О функциях интертекстуальных включений в художественном тексте // Язык – Текст – Литература: коммуникативная парадигма: сб. ст. к 70-летию А.А. Чувакина / под ред. И.Ю. Качесовой, Н.В. Панченко. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2011. С. 375–382.
5. Фатеева, Н.А. Интертекстуальность и её функции в художественном дискурсе Текст. / Н.А. Фатеева // Известия АН. Сер. литературы и языка, 1997. С. 159-178.

CONTENTS | INHALTSVERZEICHNIS | MUNDARIJA

195. Кудратов, Л. Ф. ИМПЕРФЕКТ PAST SIMPLE ЗАМОН ШАКЛЛАРИ ДЕЛИМИНАЦИЯ (ЧЕГАРАЛАШ) ВА МОКРО- ИАЗИЯТЛАРНИ ИНТЕГРАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ УРНИ.	1040-1043
196. Қўчқорова, С. Т. БАДИЙ МАТНЛАРДА ИНТЕРТЕКСТУАЛЛИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИГА ОИД.	1044-1047
197. Хамидова, М. ОЛАМ МИЛЛИЙ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИДА ГЛЮТТОНИК ДИСКУРСНИНГ ОЎРНИ.	1048-1052
198. Мамарасулов, Е. Ф. Э. М. РЕМАРК РОМАНЛАРИДА ОКСИМОРОН БАДИЙ ТАСВИР ВОСИТАСИ ВА УНИНГ ТАРЖИМАДА БЕРИЛИШИ (ЎЗБЕК ВА РУС ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА).	1053-1058
199. Мирзорохимов, О. К. ДИДАКТИКО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ.	1059-1062
200. Нарматова, А. П. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.	1063-1066
201. Норматова, М. Б. БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИНГ СТРАТЕГИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ЖИҲАТЛАРИ.	1067-1069
202. Рузиева, У. Т. СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОТЕКСТА (ССЦ) В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.	1070-1074
203. Сафарова, М. Ж. ЦИТИРОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ).	1075-1080
204. Халдарчаева, Г. С. БОҒЛОВЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШДА КОГНИТИВ ТАҲЛИЛ ИМКОНИЯТЛАРИ.	1081-1088
205. Юсупова, М. С., & Пардвева, З. Ж. ЗУЛФИЯ ИЖОДИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.	1089-1093
206. Юсупова, Т. НЕМИС ТИЛИДА ФЛОРОНИМЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИК ТАСНИФИ.	1094-1099
207. Эгамбердиев, Ж. Ж. ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ТЕРМИНОЛОГИК ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ХУСУСИДА.	1100-1101
208. Rahmonqulova, D. M. ХОРИЈИЙ ТИЛЛАРНИ ОЎҚИТИШДА “FASLLAR” TECHNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.	1102-1107
209. Rajabov, F. T. GEOGRAFIK TA'LIMNI TAKOMILLASHTIRISHDA TALABALALAR YO'NALTIRILGA ZAMONAVIY PEDAGOGIC YONDASHUVLAR INTGERATSIYASI	1108-1112
210. Joldasov, I. S. TALABALARDA AMALIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA TARIXIY BILIMLARINING O'RN	1113-1117
211. Matkarimov, A. K. SELBSTGESTEUERTES DEUTSCHLERNEN MIT DIGITALEN WERKZEUGEN	1118-1133

Muharrir: X. Tahirov
Texnik muharrir: S. Meliquziyeva
Musahhih: M. Yunusova
Sahifalovchi: Q.Maxmudov

Bosishga ruxsat etildi 17.04.2024. Qog'oz bichisi 60x84 1/16. Hajmi 22 fiz. b.t.
Adadi 50 nusxa.

«ZEBO PRINT» MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent sh., Yashnobod tumani, 22-harbiy shaharcha.